

SPORTCHILARNI MUSOBAQA SHAROITIDA PSIXOLOGIK TAYYORLASH ASOSIY TAMOYILLARI

Baxodirov Sarvar Sirojiddinovich,

Shahrisabz davlat pedagogika instituti Jismoniy madaniyat kafedrası o`qituvchisi

Doniyorova Zulayho,

Shahrisabz davlat pedagogika institute talabasi

Аннотация: Совместные усилия спортсмена, тренера и команды играют важную роль в обеспечении успеха в будущих соревнованиях. Внутренняя психологическая готовность к соревновательным действиям является результатом индивидуальной интеллектуальной и психологической деятельности спортсмена-человека. Однако на этот результат также влияют внешние эффекты, которые обычно носят временный или разовый характер.

Ключевые слова: соревнование, тактическая подготовка, физическая подготовленность, тренировка, психологическая подготовка, физическое воспитание, победа.

Abstract: The joint efforts of the athlete, coach and team play an important role in ensuring success in future competitions. Internal psychological readiness for competitive actions is the result of individual intellectual and psychological activity of the athlete-person. However, this result is also affected by externalities, which are usually temporary or one-time.

Key words: competition, tactical preparation, physical ability, training, psychological preparation, physical education, victory.

Annotatsiya: Bo'lajak musobaqalarda muvaffaqiyatni ta'minlashda birgalikdagi sa'y-harakatlar sportchi, murabbiy va jamoa muhim o'rin tutadi. Raqobat harakatlariga ichki psixologik tayyorlik sportchi-shaxsning individual intellektual va psixologik faoliyati natijasidir. Biroq, bu natijaga, qoida tariqasida, vaqtinchalik yoki bir martalik bo'lgan tashqi ta'sirlar ham ta'sir qiladi.

Kalit so'zlar: musobaqa, taktik tayyorgarlik, jismoniy qobiliyat, mashg'ulot, psixologik tayyorgarlik, jismoniy tarbiya, g'alaba.

Ichki psixologik tayyorgarliksizlik - bu o'z kuchiga ishonmaslik, raqiblardan qo'rqish (albatta, raqiblaridan qo'rqish, chunki har bir sportchining o'z mahorati va natijalari darajasiga mos keladigan narsa bor). Sportchi tushunadiki, nisbatan teng raqobatda hamma bir yoki ikkita xatoni hal qilishi mumkin. O'zining hozirgi imkoniyatlarini doimiy his qilish, o'z imkoniyatlarini aniq amalga oshirish qobiliyatiga psixologik ishonchni shakllantirishga yordam berishi kerak. Ijodiy hissiyot va sovuq mulohazalar eng yaxshi ishonchli natijani berishi mumkin.

Hozirgi mahorat darajasini, ya'ni real imkoniyatlarni to'g'ri his qilish, shuningdek, hissiy va oqilona harakatlar o'rtasidagi chegara zarur psixologik munosabatni ta'minlaydi va shunga mos ravishda ishonchli ishlash uchun optimal ichki psixologik holatni

shakllantiradi. Haqiqiy erishish mumkin bo'lgan maqsadlarni to'g'ri belgilash psixologik tayyorgarlikning hal qiluvchi lahzasidir. O'z holatini noto'g'ri his qilgan holda, sportchi uni haddan tashqari baholagan yoki kam baholagan holda, o'z imkoniyatlarini qadsizlantirishga yoki haddan tashqari mag'rurlikka intilish uchun asos yaratadi, buning natijasida sportchi startdan oldin isitmani boshdan kechirishi mumkin. Sport bilan shug'ullanish - ma'lum bilim tizimini o'zlashtirishning boshlang'ich bosqichi, amaliy ko'nikma va malakalarni shakllantirish davri. Mashg'ulotning asosiy mazmuni sport faoliyatining muayyan turining texnik elementlarini, eng oddiy individual va guruhli taktik harakatlarni o'zlashtirishdan iborat.

O'qitish - olingan bilim, ko'nikma va malakalarni mustahkamlash va takomillashtirishga qaratilgan tayyorgarlik bosqichidir. Mashg'ulotning asosiy mazmuni - texnikani, individual va jamoaviy taktik harakatlarni takomillashtirish, jismoniy sifatlar, aqliy jarayonlar va funktsiyalarni rivojlantirish, axloqiy va irodaviy fazilatlarini rivojlantirish. Sportchini tayyorlash jarayoni har doim tarbiyaviy xususiyatga ega: u shunday qurilishi kerakki, ularda bir vaqtning o'zida maqsadlilik, tashabbuskorlik, qat'iyatlilik, jasorat, iroda, do'stlik, do'stlik, jamoaviylik tuyg'ularini rivojlantiradi. zarur motivatsiya, qiziqishlar, ideallar, e'tiqodlarni shakllantirish - bir so'z bilan aytganda, ularning dunyoqarashini yaratishdir. Bundan tashqari, sportchini tayyorlash jarayonida sportni yaxshilash sodir bo'ladi.

Sportchi o'z his-tuyg'ularini tartibga solishi kerak, chunki musobaqadagi natija unga bog'liq. Sportchi qanchalik psixologik jihatdan barqaror bo'lsa, masofadan turib xatoga yo'l qo'ymaydi.

Tuyg'ularga foydali ta'sir musobaqadan oldin odatiy texnik va taktik mashqlarni bajarish bilan ta'minlanadi. Ushbu mashqlar juda qiyin bo'lishi kerak, ko'p e'tibor talab qiladi va shu bilan noqulay fikrlardan chalg'itadi.

Ba'zida bo'lajak harakat uchun maxsus psixologik "sozlama" katta ahamiyatga ega - musobaqa, mashg'ulot yoki alohida mashq. Maqsadni aniq belgilash, etarli ma'lumot va ishlab chiqilgan harakat rejasi tashvishlarni kamaytiradi.

Musobaqa oldidan isinishda ideomotor mashqlar deb ataladigan mashqlarni kiritish foydali bo'ladi - musobaqa davomida o'z harakatlarini aqliy tasvirlash. Mumkin bo'lgan eng batafsil vakillikka intilish kerak. Ishga tushirishdan oldingi hayajon aqliy rasmni "xiralashtirmasligi" uchun mashg'ulot paytida ideomotor mashqlarni bajarishda mashq qilish kerak.

Hissiy holatlarni tartibga solishning yana bir asosiy usuli - bu o'z-o'zini boshqarish. Bunda har bir sportchi shug'ullanishi kerak va asabiy taranglikka to'la zamonaviy hayotda o'zini o'zi boshqarish ko'nikmalari hamma uchun foydalidir. Ammo shuni ta'kidlash kerakki, ulardan foydalanish individual bo'lishi kerak, chunki har bir sportchi o'zi uchun maqbul bo'lgan hissiy qo'zg'alish darajasiga ega bo'ladi.